

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIY ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVATION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY.....	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHATLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHAR EKOLOGIYASI: SHAHAR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	

UDK 338.484:504

O‘ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHLTLARI

Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali dotsenti

Email: a.qodirjonov@kiut.uz

ORCID: 0009-0003-3022-6879

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakat eksportining qariyb 30 foizi xizmatlar eksportiga to‘g‘ri kelmoqda. Ayniqsa, turizm va transport xizmatlarining ulushi yuqori bo‘lib, har ikki soha ekologik oqibatlarining yuqori ekani bilan ajralib turadi. Maqolada eksport hajmini cheklamagan holda sohaning atrof-muhit uchun salbiy ta‘sirini kamaytirish imkoniyatlari horij tajribasi asosida o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ekologiya, SO₂, eksport, transport, turizm, barqaror rivojlanish.

Abstract. Today, about 30 percent of the country's exports are services. The share of tourism and transport services is especially high, and both sectors are distinguished by their high environmental impact. The article examines the possibilities of reducing the negative impact of the sector on the environment without limiting the volume of exports, based on foreign experience.

Key words: ecology, CO₂, export, transport, tourism, sustainable development.

Аннотация. Сегодня около 30 процентов экспорта страны приходится на услуги. Особенно высока доля туризма и транспортных услуг, причем оба сектора отличаются высоким воздействием на окружающую среду. В статье, на основе зарубежного опыта, рассматриваются возможности снижения негативного воздействия сектора на окружающую среду без ограничения объема экспорта.

Ключевые слова: экология, CO₂, экспорт, транспорт, туризм, устойчивое развитие.

KIRISH

Jahon mamlakatlari barqaror rivojlanishni ustuvor yo‘nalish sifatida ajratib olgan bir vaqtda xalqaro savdoda xizmatlar ulushining yuqori sur‘atlar bilan o‘shishi mazkur sohaning atrof-muhitga bo‘lgan ta‘sirini o‘rganishning ahamiyatini oshiradi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy va ekologik jihatdan ham ijobiy natijalar bilan kechishini nazarda tutadi va yiliga o‘rtacha 7–8 trillion AQSH dollari BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari dasturi doirasida sarf qilinmoqda. O‘zbekiston ham 193 mamlakat qatorida ushbu dastur bo‘yicha chora-tadbirlar olib bormoqda. Iqtisodiy faoliyatni tashkil etishda yuqoridagi dastur tamoyillariga asoslanish mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzi ortishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu jihatdan eksportning salmog‘li qismini ta‘minlab berayotgan xizmatlar sohasining barqaror rivojlanishi mavzusi yuqori ahamiyatga ega.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O‘zbekiston xizmatlar eksportida transport va turizm sohasining ulushi yuqori bo‘lgani sababli ishning ushbu qismida asosiy e‘tibor mazkur ikki tarmoqning ekologik xususiyatlarini o‘rganishga e‘tibor qaratildi. Transport tizimining barqarorligi mezonlari hamda uni xarakterlovchi ko‘rsatkichlari tizimini jahon tajribasi misolida Krist Mixyon va Adjo Amekudzi o‘rganib chiqqan (Christy va Amekudzi, 2005)². Unda transport tizimining barqarorligi bo‘yicha aniq belgilangan barqarorlik ko‘rsatkichlari mavjud emasligi ta‘kidlangan hamda transport infratuzilmasining aholi ijtimoiy hayotidagi roli hamda atrof-muhit, tabiatga ta‘sirini ko‘rsatib beruvchi indikatorlarni ajratib olish hamda loyihalashda ushbu ko‘rsatkichlar monitoringini amalga oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

¹ <https://news.un.org/en/story/2023/09/1140997>

² Christy Mihyeon Jeon, Adjo Amekudzi, Addressing Sustainability in Transportation Systems: Definitions, Indicators, and Metrics JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS © ASCE / MARCH 2005 /

Robert Joumard va Xenrik Gudmundson esa transport barqarorligi ko'rsatkichlari bo'yicha 3 turdagi mezonlarni ajratib ko'rsatgan (Joumard va Gudmundsson, 2010)³ :

- iqtisodiy – narx, samaradorlik, biznes faoliyat
- ijtimoiy – soliq yuki, salomatlik, ta'lim, jamiyat farovonligi
- atrof-muhit – bioxilma-xillik, ifloslanish, iqlimni asrash, populyatsiyani saqlash

Shuningdek, qator ishlar transport tizimining aynan ekologik izlarini o'rganishga bag'ishlangan. Xususan, Xolmatov va Xoeckstra muallifligidagi maqola turli yoqilg'i turlaridan foydalanuvchi transport vositalarining ta'sirini taqqoslab, quyosh panellari bilan jihozlangan vositalarning har bir kilometr uchun hisoblangan ta'siri eng past bo'lishini ko'rsatib bergan (Holmatov va Hoekstra, 2020)⁴. Bir guruh olimlarning ishlarida esa ushbu faoliyatning salbiy oqibatini bartaraf etish va yumshatishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Jumladan, Tehron misolida transportlarning SO₂ emissiyasi miqdori aniqlangan, transport turlari zararliligi bo'yicha guruhlariga ajratilgan hamda uning salbiy ta'siri kamaytirish, chiqindi gazlarni bartaraf etish bo'yicha yashil hududlar tashkil etish, uning miqdoriy va sifat xususiyatlari taklif etilgan (Ebadi va boshqalar, 2016)⁵.

Turizm faoliyatining barqaror rivojlanishi bo'yicha yuqoridagi kabi aniq bir ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqilmagani, balki qator olimlar atrof-muhitga bo'lgan bosimni miqdoriy tadqiq etish bo'yicha turli yondashuvlardan foydalanishi ta'kidlangan (Miralles va boshqalar, 2023)⁶. Turizm bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishlarda atrof-muhitga ta'sir o'tkazishi nuqtayi nazaridan uning ekologik izlarini⁷ aniqlash metodologiyasi murakkab hisoblanadi. Xususan, suv iste'moli, issiqxona gazlari, chiqindilar hamda tabiiy muhitga ta'sir uning asosiy yo'nalishlari sifatida ko'riladi. Ushbu yo'nalishlarni tasniflashda turistlar faoliyati bilan bog'liq to'rt guruhga ajratish taklif etiladi: yashash joyi, oziq-ovqat, mobillik va turistik tadbirlar (Mancini va boshqalar, 2018)⁸. Ayni muallif turizmning ekologik ta'siri o'rganishda tur paketlar kesimida yondashish lozimligini ta'kidlaydi (Mancini va boshqalar, 2022)⁹. Bu yondashuv ekologik izni nazorat qilish va boshqarishdagi eng asosiy muammolarni yengillashtirishga yordam beradi hamda yuqoridagi to'rt guruh ta'sirlarni alohida-alohida tadqiq etishga asoslanadi. Shuningdek, eng asosiy ekologik ta'sir turistlarning energiya iste'moli natijasida issiqxona gazlarining ajralishi natijasida hosil bo'lishi qator mamlakat va shaharlar misolida ko'rsatib berilgan (Pousa-Unanue, 2025)¹⁰. Xitoyning Xuangshan shahri misolida amalga oshirilgan tadqiqot xulosasiga ko'ra quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin (ZHANG Jinhe va ZHANG Jie, 2004)¹¹:

- turistlarning asosiy ta'siri transport va oziq-ovqat bilan bog'liq;
- turistlarning ekologik izi mahalliy aholining mos ko'rsatkichidan bir necha marotaba yuqori bo'lishi mumkin;
- turizm shakli, turistlar oqimi va iste'mol hajmi ta'sir ko'lamini belgilab beruvchi asosiy omillardan hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda adabiyotlar tahlili asosida xizmatlar eksportining ekologik ta'sirini xarakterlovchi ko'rsatkichlar tizimi shakllantiriladi hamda uning asosida omillarning SWOT tahlili va rasmiy statistik manbalardan olingan ma'lumotlarning dinamikasi tahlili amalga oshiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda O'zbekistonda xizmatlar eksporti yildan-yilga ortib bormoqda. Xususan, transport va turizm tarmoqlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi yuqori sur'atlarda o'smoqda. Agar 2021-

- 3 Robert Joumard, Henrik Gudmundsson. Indicators of environmental sustainability in transport. INRETS. INRETS, pp.422, 2010, Recherches, A. Lauby. fhal-00492823
- 4 Holmatov, B., & Hoekstra, A. Y. (2020). The environmental footprint of transport by car using renewable energy. *Earth's Future*, 8, e2019EF001428. <https://doi.org/10.1029/2019EF001428>
- 5 Ebadi A., Moharram Nejad N., Rahnamaee M., Motesadi Zarandi S. Determining the ecological footprint of vehicles in Tehran, Iran. *Applied ecology and environmental research* 14(3):439-450. 2016 y.
- 6 Casals Miralles, Cristina & Barioni, Debora & Mancini, Maria & Colón, Joan & Roura, Mercè & Salas, Sergio & Argelaguet, Laia & Galli, Alessandro. (2023). The Footprint of tourism: a review of Water, Carbon, and Ecological Footprint applications to the tourism sector. *Journal of Cleaner Production*. 422. 138568. 10.1016/j.jclepro.2023.138568
- 7 https://lifestyle.sustainability-directory.com/term/tourism-environmental-footprint/?__r=1.bbf7f753a167531c5a5b87c34f3f0f63
- 8 Mancini, M. S., Evans, M., Iha, K., Danelutti, C., & Galli, A. (2018). Assessing the ecological footprint of ecotourism packages: A methodological proposition. *Resources*, 7(2), 38.
- 9 Maria Serena Mancini etc. Ecological Footprint and tourism: Development and sustainability monitoring of ecotourism packages in Mediterranean Protected Areas, *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, Volume 38, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100513>.
- 10 Pousa-Unanue, Aitziber, Aurkene Alzua-Sorzabal, Roberto Álvarez-Fernández, Alexandra Delgado-Jiménez, and Francisco Femenia-Serra. 2025. "Calculating the Carbon Footprint of Urban Tourism Destinations: A Methodological Approach Based on Tourists' Spatiotemporal Behaviour" *Land* 14, no. 3: 534. <https://doi.org/10.3390/land14030534>
- 11 ZHANG Jinhe, ZHANG Jie. Touristic Ecological Footprint Model and Analysis of Huangshan City in 2002[J]. *Acta Geographica Sinica*, 2004, 59(5): 763-771 <https://doi.org/10.11821/xb200405015>

yilda transport xizmatlarining ulushi xizmatlar eksportida 67,6 foizni tashkil etgan bo'lsa, ko'rsatilgan xizmatlar miqdori qariyb 2 marotaba ortgan bo'lishiga qaramasdan, 2025-yilda uning ulushi 2 karra qisqarib, 33,0 foizga teng bo'ldi. Turizm xizmatlari eksporti hajmi esa 11,6-martaga o'sdi va tahlil etilayotgan davr boshidagi 16,3 foizlik ulushdan 50,0 foizgacha ko'tarildi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, umumiy xizmatlar eksporti 3,8-martaga o'sgan bo'lsa-da, uning tarkibida ixtisoslashuv darajasi deyarli o'zgarmagan va 2025-yilda 2 tarmoq ulushi 83,0 foizni tashkil etgan. Bu besh yil avvalgi ko'rsatkichga nisbatan atigi 0,9 birlikka past ko'rsatkich (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston xizmatlar eksporti dinamikasi (million AQSH dollari)¹²

Eksport	2021	2022	2023	2024	2025	5 yillik o'sish (marta)
Xizmatlar eksporti	2581,7	4456,7	5640,4	7204,4	9760,4	3,8
jumladan:						
Transport	1744,1	2204,7	2440,4	2571,5	3219,1	1,85
Safarlar (turizm)	422,1	1609,8	2143,1	3519	4880,3	11,56
Boshqa xizmatlar	415,5	642,2	1056,9	1113,9	1661	4,00
Umumiy xizmatlarga nisbatan ulushi (foizlarda)						
Transport	67,6%	49,5%	43,3%	35,7%	33,0%	
Safarlar (turizm)	16,3%	36,1%	38,0%	48,8%	50,0%	

Shu sababli O'zbekistonda xizmatlar eksportining ekologik jihatlarini tadqiq etishda shu ikki tarmoqqa ixtisoslashuv yetarli hisoblanadi. Tashish va saqlash tizimini ekologik jihatdan optimallashtirish ikki yo'nalishni qamrab oladi:

1. Transport vositalari yoqilg'i turlarini optimallashtirish.
2. Tashish marshrutlarini optimallashtirish.

Birinchi yo'nalishda zamonaviy transport vositalaridan foydalanishni majburiy shaklga o'tkazish, chiqindi gazlar bo'yicha tashuvchi korxonalar uchun cheklovlarni oshirish, shuningdek, transport parkini modernizatsiya qilishga turli moliyaviy imtiyozlar bilan rag'batlantirish orqali erishish mumkin. Xususan, Prezidentning tegishli farmoni bilan elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalari, ularning komponentlari va servis infratuzilmasi uchun texnologik asbob-uskunalar 2026-yil 1-yanvardan 2028-yil 1-yanvargacha qadar bojxona bojidan ozod qilindi¹³. Bundan oldin tasdiqlangan hujjatga ko'ra esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarni yangi ekologik jihatdan takomillashgan transport vositalari ishlab chiqarishga qaratilgan edi¹⁴.

Ikkinchi yo'nalish esa, asosan, yo'l va transport harakatini tartibga solish organlari, mahalliy va respublika darajasida yo'llarni ta'mirlash va yaxshi holatini ta'minlashga mas'ul idoralar hamda logistika kompaniyalarining faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lib, tashilayotgan yuk hajmining barqaror o'sishini ta'minlagan holda tonna/kilometrni optimallashtirishni nazarda tutadi. Bunda ikki omilning ahamiyati yuqori – yo'llarning sifati va tirbandlikni nazorat qilish; tashish, saqlash va qayta taqsimlash punktlarining mavjudligi.

Avtomobil transportida tashishning ekologik izi nisbatan yuqori ekanini inobatga olsak, import va tranzit yuklarini tashishda asosiy 5 chegara postlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Bular Toshkent, Andijon, Buxoro, Surxandaryo viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida joylashgan bo'lib, aynan ushbu hududlarda logistika markazlari va qayta taqsimlash punktlari faoliyatini tashkil etilishi mamlakatning turli hududlariga kelishi lozim bo'lgan tovar va mahsulotlarni to'g'ri taqsimlash hisobiga bosib o'tilishi lozim bo'lgan kilometrlarga nisbatan yuk miqdorini oshirish imkonini beradi. Shunday punktlarning Samarqand, Namangan viloyatining Pop tumanida ham tashkil etilishi asosiy manzillarga olib boruvchi yo'llar kesishmasidan samarali foydalanish imkonini berishi mumkin.

Yuqoridagi ikki yo'nalish transport xizmatlarining ekologik izini iqtisodiy ko'rsatkichlar hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda yengillashtirish imkonini beradi. Mamlakatimizda umumiy xizmatlar eksportining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun buning o'zi sezilarli natija bermasligi mumkin. Chunki avvalgi jadval tahlilidan ko'rdikki, xizmatlar eksportida turizmning salmog'i sezilarli darajada yuqori.

¹² Manba: <https://siat.stat.uz/reports-filed/1496/table-data> O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari

¹³ "Aholining alohida turdagi iste'mol mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini kafolatli ta'minlashga hamda iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarini yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident Farmoni (PF-269-son, 30.12.2025 y.)

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.12.2022-y. PQ-443-son "Elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori

Turistlar mobilligi natijasida bo'luvchi ta'sirlarni yumshatish yuqoridagi kabi hal etilishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda tur paket marshrutlarini optimallashtirish bo'yicha takliflar berilishi mumkin. Lekin ularning yashash va ovqatlanish, suv va energiya iste'moli bo'yicha ta'siri yumshatilishida keng qamrovli ishlar amalga oshirilishi lozim. Bu ishlarning asosiy qismi turistlarning ekologik savodxonligi, xabardorligi va mas'uliyatini oshirish hisobiga bajariladi.

Umuman, turizmning ekologik oqibatlarini yumshatish, salbiy ta'sirini kamaytirish uchun uch guruh omillarni inobatga olish va shundan kelib chiqqan holda yondashish lozim:

- turistlar soni va ularning safar yo'nalishlari;
- iste'mol xususiyatlari;
- manzillar siyosati (qabul qiluvchi maskanlar tartib-qoidalari).

Turistlarning ekologik izini o'lchashda foydalanilishi lozim bo'lgan ko'rsatkich taqdim etilgan xizmatning hajmidan kelib chiqib belgilanishi eng ma'qul yechim hisoblanadi. Shunda turistlarning soni va ularning xarajati (tur paket narxi) o'rtasidagi bog'liqlik ham inobatga olinadi. Odatda turistlar sonining o'ziga nisbatan olinishi xulosa berishda iqtisodiy ahamiyatni to'la aks ettirmasligi mumkin. Chunki atrof-muhit va iqtisodiyot uchun turistlarning sonigina emas, ular qabul qiluvchi mamlakat uchun qancha daromad tushirayotgani ham muhim.

Bu esa turizmni rivojlantirishga qaratilgan siyosat nafaqat tashrif buyuruvchilarning sonini oshirishga, balki iste'molchilarning xarid qobiliyati yuqori bo'lgan segmentlari ulushini ham oshirishga qaratilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, xizmatlar eksportining iqtisodiy ahamiyati yuqori ekanini ta'kidlash lozim. Jami eksportning qariyb 30 foizini ta'minlab turgan ushbu sohada mavjud salohiyatdan samarali foydalanish evaziga uning hajmi va ulushini yanada oshirish mumkin. Biroq ushbu miqdoriy o'zgarish o'zining salbiy ta'sirini, birinchi navbatda, atrof-muhitga ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, barqaror rivojlanish tamoyillariga yuqori e'tibor qaratilayotgan bugungi kunda masalaning ushbu jihatiga jiddiy yondashish lozim.

Transport yo'nalishi bo'yicha birinchi navbatda monitoring tizimini takomillashtirish va marshrutlar bo'yicha tashilayotgan yuklar, manzillar va miqdorga oid ma'lumotlar to'plash sifatini oshirish, uning tahlilini amalga oshirish orqali Samarqand, Buxoro va Namangan viloyatlarida tranzit uchun logistik qayta taqsimlash maskanlari tashkil etish imkoniyatini o'rganib chiqish, uning moliyaviy jihatdan rentabelligini hisoblash lozim.

Turistik xizmatlarning ekologik izlarini yaxshilashda esa turistlarning ekologik madaniyati va xabardorligini oshirish maqsadida kutib olish, tashrif buyurish va chegara punktlari, aeroport va vokzallarda ommaviy axborot vositalari, tashqi reklama obyektlari yordamida targ'ibot ishlarini olib borishni kuchaytirish lozim.

Bugungi kunda mamlakatimizning ba'zi mehmonlari, ayniqsa, Quyi Amudaryo mintaqasida turli ekologik murojaatlar joylangan bo'lib, ushbu amaliyotni butun mamlakat bo'yicha turistlarni joylashtirish maskanlariga majburiy tartibda kiritish lozim.

Shuningdek, turistlar tashrif buyuruvchi maskanlarda talab qilinadigan ekologik madaniyatga rioya etilishi uchun zaruriy sharoitlarni ham ta'minlab berishga katta e'tibor qaratish lozim.

Ushbu ishlar amalga oshirilishi barqaror iqtisodiy o'sishga erishishni, bunda atrof-muhit va tabiatning insonlar uchun qulay va sog'lom muhitini saqlab qolishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Christy Mihyeon Jeon, Adjo Amekudzi, Addressing Sustainability in Transportation Systems: Definitions, Indicators, and Metrics JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS © ASCE / MARCH 2005 /
2. Robert Jourard, Henrik Gudmundsson. Indicators of environmental sustainability in transport. INRETS. INRETS, pp.422, 2010, Recherches, A. Lauby. fihal-00492823
3. Holmatov, B., & Hoekstra, A. Y. (2020). The environmental footprint of transport by car using renewable energy. Earth's Future, 8, e2019EF001428. <https://doi.org/10.1029/2019EF001428>
4. Ebadi A., Moharram Nejad N., Rahnamaee M., Motesadi Zarandi S. Determining the ecological footprint of vehicles in Tehran, Iran. Applied ecology and environmental research 14(3):439-450. 2016 y.
5. Casals Miralles, Cristina & Barioni, Debora & Mancini, Maria & Colón, Joan & Roura, Mercè & Salas, Sergio & Argelaguet, Laia & Galli, Alessandro. (2023). The Footprint of tourism: a review of Water, Carbon, and Ecological Footprint applications to the tourism sector. Journal of Cleaner Production. 422. 138568. 10.1016/j.jclepro.2023.138568
6. Mancini, M. S., Evans, M., Iha, K., Danelutti, C., & Galli, A. (2018). Assessing the ecological footprint of ecotourism packages: A methodological proposition. Resources, 7(2), 38.
7. Maria Serena Mancini etc. Ecological Footprint and tourism: Development and sustainability monitoring of ecotourism packages in Mediterranean Protected Areas, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Volume 38, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100513>.
8. Pousa-Unanue, Aitziber, Aurkene Alzua-Sorzabal, Roberto Álvarez-Fernández, Alexandra Delgado-Jiménez, and Francisco Femenia-Serra. 2025. "Calculating the Carbon Footprint of Urban Tourism Destinations: A Methodological Approach Based on Tourists' Spatiotemporal Behaviour" Land 14, no. 3: 534. <https://doi.org/10.3390/land14030534>

9. ZHANG Jinhe, ZHANG Jie. Touristic Ecological Footprint Model and Analysis of Huangshan City in 2002[J]. Acta Geographica Sinica, 2004, 59(5): 763-771 <https://doi.org/10.11821/xb200405015>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.12.2025 yildagi "Aholining alohida turdagi iste'mol mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini kafolatli ta'minlashga hamda iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarini yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-269-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-7962944>
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.12.2022 yildagi "Elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-443-son qarori // <https://lex.uz/ru/docs/-6316583>
12. <https://news.un.org/en/story/2023/09/1140997>
13. https://lifestyle.sustainability-directory.com/term/tourism-environmental-footprint/?__r=1.bbf7f753a167531c5a5b87c34f3f0f63

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>